

MODALLIKNING YUZAGA KELISH YO'LLARI

Yulduz Shahobovna Rahmatova

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 60-IDUM Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185630>

Annotatsiya. Modallik gapda voqelanadi. «Gap nutqning bir bo'lagi bo'lib, tugallangan (nisbiy tugallangan) bir fikrni ifodalaydi. Har bir tugallangan fikr so'zlar yig'indisi yoki ayrim bir so'z bilan ifodalanadi: gap so'zlarning grammatik qonun – qoidalar asosida qo'shiluvchi birikuvi asosida hosil bo'ladi.

Kalit so'zlar: modallik, gap, modus, ishora vositasi, sintaktik-semantik usul, obyekt va subyekt masalasi.

So'zlarning birikuvidan tuzilgan bu konstruksiya nutqning fikr anglatishdagi eng sodda, bo'linmas qismidir». G'.Abdurahmonovning ta'kidlashicha, «Gap ma'lum fikrni ifodalab, nutqning bir qismini tashkil etadi. Til, nutq orqali kishilar o'z fikrlarini, maqsad va vazifalarini ifodalaydilar».

A.Hojiyev «Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati»da keltirishicha», 1. Til qonunlari asosida grammatik va ohang jihatdan shakllangan, fikrni ifodalash uchun xizmat qiladigan nutq birligi. Gapning predikativlik – zamon kategoriyasi, shodlik kategoriyasi va xabar ohang tashkil etadi. Gaplar tuzilishi, kommunikativ vazifasi va boshqa belgilariga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi».

Gap orqali biz o'z fikrimizni, tuyg'umimizni, istaklarimizni bayon qilamiz. Gap buni umumlashtirib anglatadi. Gap fikrni til materiallari orqali rejallashtiradi. Har bir gap obyektiv borliqning in'ikos jarayoni bilan bog'liqdir; gap, keng ma'noda, til, tushuncha bilan chambarchas bog'liq, u inson fikrining ifodalanish shaklidir. Gapda fikr, shuningdek, so'zlovchining voqelikka munosabati ham ifodalanadi. Fikr muhokama nutq yordami bilan borliqqa keladi, lekin bular bir-biriga tamoman teng emas, ularning har biri o'z ayrim xususiyatlariga ega, bular orasida ma'lum farqlar bor. Fikrning shakllanish va ifodalanishi til materiali orqali – gap orqali amalga oshadi. Gap fikrni ifodalash shaklidir.

Modallik gapning asosiy belgisi, gap mazmunining eng muhim qismidir. Tilshunoslikda modallik deganda, odatda, gap mazmunining obyektiv borliqqa munosabati va so'zlovchining gap mazmuniga bo'lgan munosabati tushuniladi.

Modallik ostida gapning subyekt bilan bog'liq bo'lgan turli ma'nolari tushunilar ekan, avvalo, bu ma'nolarni ikki guruhga ajratish maqsadga muvofiqdir:

- 1) Obyektiv;
- 2) Subyektiv.

Obyektiv modallik bilim akti yo'naltirilgan ma'lum bir vaziyatdagi mavjud obyektiv aloqador xarakterini aks ettiradi (mumkinlik, haqiqiy, zaruriylik).

Subyektiv modallik esa bu aloqalarni bilish darajasiga so'zlovchining munosabatini ifodalaydi.

Obyektiv modallik gapning semantik bo'linish sathida o'z ifodasini topadi. Uning shakliy ko'rsatkichlari:

- 1) fe'l mayllari (shart – istak, buyruq, shartli, ijro) va boshqalar;
- 2) maxsus modal fe'llar: xohlamoq, istamoq va boshqalar;
- 3) leksik vositalar: kerak, lozim, darkor, majbur, zarur va boshqalar;

Obyektiv modallik, o'z navbatida, turli ma'nolarni o'z ichiga oladi:

1. Gapda ifodalangan mazmunning borliqqa munosabati. Bu fe'l mayllari va ohang (nominativ so'z - gaplarda) orqali ifodalanadi hamda gap mazmunini real (normal) ekanini farqlaydi.

2. Subyektivning «o'z» harakatiga munosabati. Bu modallik to'rt kichik kategoriyani birlashtiradi:

a) aniqlik. Nol ko'rsatkich bilan xarakterlanadi;

b) mumkinlik, imkoniyati borlik. Olmoq, bo'lmoq ko'makchi fe'llari orqali ifodalanadi. Masalan: Hammasi azalda bitilgan bo'ladi, – deb gapini boshladi otam. Shuning uchun ham ichingdagi o'sha qora kuchning yuqi bilan kunda kurashmog'ing lozim bo'ladi, bolam. (U.Hamdam "Yo'l"). Ma'no esa tezdagina o'z manziliga yetib oladi...(U.Hamdam "Yo'l").

v) zarurlik, darkorlik, majburlik. Modallikning bu ma'nosi kerak, lozim, darkor, zarur singari so'zlar orqali ifodalanadi. Masalan: Barchasini, borini oxirgi tomchisigacha bilishim kerak! – deya hayqirardim ba'zan unga, ko'pincha esa o'zimga o'zim. (U.Hamdam "Yo'l"). Iymonning namoyon bo'lishi uchun kufr kerak! – Bu gaplarni tashrifchilarning yoshi ulug'rog'i aytardi. (U.Hamdam "Yo'l").

g) xohish – istak. Bu ma'no maxsus modal fe'llar (hohlamoq, istamoq va boshqalar) orqali ifodalanadi. Masalan: Lekin nima qilayinki, navqiron edim va mening yoshgina jonim jo'shqin bahrlarga sho'ng'ishni istardi. (U.Hamdam "Yo'l").

Yuqorida sanab o'tilgan barcha modallik turlari obyektiv modallikka mansub bo'lib, diktunga oiddir. Subyektiv modallik gapda ifodalangan obyektiv mazmunga so'zlovchining munosabatini ifodalaydi va modalga kiradi. Subyektiv modallik kirish so'z vazifasida kelgan maxsus modal so'z yoki modal vazifadagi boshqa so'zlar yordamida ifodalanadi. Subyektiv modallik orqali, o'z navbatida, so'zlovchining o'z fikriga turli munosabatlari namoyon bo'ladi: ishonch (Ana, tarixni titib ko'r, din va ilmdan qaysi biri yuksalgan bo'lsa, ikkinchisi albatta cho'kkan), tasdiq (To'g'ri, o'shanda ham botinimga quloq tutsam, umumiy manzara ahvolidan menga xabar kelar edi), gumon (Ehtimol, men ham boshqa

rastaga butunlay o'tib ketardim), achinish (Afsus, ularning dastidan bir kosa yovg'on oshni ham ming bir zahmat bilan yer edim) va boshqalar. Subyektiv modallik fakultativ xarakterga egadir.

Shunday qilib, modallik gapdagi roli va subyektning gap mazmunidagi munosabat darajasiga qarab, ikki guruhga – obyektiv va subyektiv modallikka bo'linadi. Obyektiv modallik gapni shakllantiruvchi zaruriy belgilardan biri hisoblansa, subyektiv modallik ustiga qo'yiluvchi qo'shimcha modallikdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. 3-е. изд., испр. и доп. – М.: Академ. проект, 2004. – 991 с.
2. Колесов В.В. Философия русского слова. – СПб.: ЮНА, 2002. – 444 с.
3. Yarashova N. J. The lights of jewels of turkic language in the works of Alisher Navoi //Theoretical & Applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука.–2021. – 2021. – Т. 9. – С. 659-661.
4. Jumayevna Y. N. Linguo culture logical features of metaphors in children's literature (On the example of khudayberdi tokhtabayev's creative work) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2019. – Т. 9. – №. 4. – С. 139-145.
5. Jumaevna Y. N. Occupation of the child's personal mental status in dialogual speech //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 5. – С. 405-408.
6. Jumaevna N. Y. Development of linguocreative abilities in children's speech //Modern Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 3. – С. 5-8.
7. Norboevna Y. R., Jumaevna Y. N. Pleonastic Application Of Synonyms In Alisher Navoi's Works //Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 10-17.
8. Jumaevna N. Y. Psychological Characteristics of Preschool Children. – 2022.
9. Jumaevna N. Y. Metaphor in children's prose as a linguoculturological phenomenon //Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 18-22.
10. Yusubova R. N. Lingupoetical possibilities of coloring lexemals synonymy against language preferences //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 11.
11. Norboyevna Y. R. Structural-semantic, national-cultural features of words in uzbek language //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 5. – С. 409-414.

12. Юсубова Р. Жаҳон тилшунослигида тежамлиликнинг ўрганилиши //Международный журнал искусство слова. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
13. Юсубова Р. Н. и др. Разные принципы в поэтических текстах //Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2010. – №. 3. – С. 174-176.

